

O IMPACTO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO E OS DESAFIOS PÓS-PANDEMIA NA COBERTURA VACINAL

The impact of immunization campaigns and post-pandemic challenges in
vaccination coverage

El impacto de las campañas de inmunización y los desafíos pospandémicos en la
cobertura de vacunas

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14503639

Recebido: 07/12/2024 | Aceito: 15/11/2024 | Publicado: 16/12/2024

Joyce Karollayne da Silva
Graduada em enfermagem
Universidade Paulista, Caruaru, Brasil.
E-mail: joycekarollayne.silva@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5022-9071>

Bruno Carneiro da Silva
Graduando em enfermagem
Anhanguera, Salvador, Brasil.
E-mail: bs565707@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-3958-3350>

Shirlei Vieira dos Santos
Graduanda em fisioterapia
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil.
E-mail: vieirash@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4211-8587>

Laísa dos Santos Gonzaga
Graduanda em fisioterapia
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil.
E-mail: laisa.gonzaga10@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-8948-3312>

Jorlene da Silva Costa
Pós-graduada em enfermagem e gestão em saúde.
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil.
E-mail: jorlensilva@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3344-8794>

Aída Ramos Pereira
Especialista em linhas de cuidado em enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil
E-mail: aidaramospereira16@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5013-2435>

Francisco Antonio Bezerra Nobre
Pós-graduado em saúde pública e saúde da família
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil
E-mail: contafrancisco@outlook.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2627-7596>

Muryllo Tavares Silva
Graduado em enfermagem
Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Brasil
E-mail: muryllosilva@unipam.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2561-7081>

Sofia Bezerra Sobral
Graduanda em medicina
Centro Universitário Fametro, Manaus, Brasil
E-mail: sofiasobral.medicina@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-7738-7122>

Lidiane Alencar Vilanova
Graduada em medicina
Universidad Privada del Este, Presidente Franco, Paraguai
E-mail: lidiane.alencarv@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0458-9915>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

INTRODUÇÃO: A introdução das vacinas representou um marco fundamental na saúde pública, possibilitando o controle e até a erradicação de várias doenças transmissíveis graves, como varíola e poliomielite. Com o Programa Nacional de Imunização (PNI), o Brasil consolidou uma das maiores campanhas de vacinação do mundo, contribuindo significativamente para a redução da mortalidade e melhoria da qualidade de vida da população. **OBJETIVO:** Analisar a importância do PNI na redução da carga de doenças infecciosas, considerando o contexto de debates sobre vacinas especialmente durante a pandemia de COVID-19. **METODOLOGIA:** A metodologia adotada para esta revisão integrativa definiu-se a questão norteadora “Como a atualização do calendário vacinal brasileiro influencia na prevenção de doenças e qual o seu impacto na saúde pública?”. Em seguida, realizou-se a busca nas bases MEDLINE, LILACS e SCIELO entre abril e maio de 2024, utilizando os descritores “Vacinação”, “Prevenção de

doenças” e “Controle de doenças transmissíveis” com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão contemplaram artigos completos, publicados entre 2019 e 2024, em português, inglês e espanhol, incluindo documentos governamentais. Excluíram-se estudos incompletos, duplicados, resumos e outros formatos não compatíveis com a temática. 17 documentos foram incluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise evidenciou que a pandemia de COVID-19 impactou negativamente a cobertura vacinal global, resultando em um aumento do número de crianças vulneráveis a doenças como sarampo, difteria e rotavírus. Em contraste, as ações do PNI no Brasil demonstraram eficácia ao reduzir significativamente a mortalidade infantil e hospitalizações por doenças imunopreveníveis, como a diarreia grave causada por rotavírus. Contudo, a cobertura ainda enfrenta desafios devido a interrupções nas campanhas e à hesitação vacinal. **CONCLUSÃO:** A imunização foi crucial para erradicar doenças como varíola e reduzir drasticamente a poliomielite e o sarampo, diminuindo a mortalidade infantil. Contudo, a pandemia de COVID-19 desafiou a cobertura vacinal global, destacando a importância de campanhas eficazes para manter a proteção coletiva.

Palavras-chave: Vacinação; Prevenção de doenças; Controle de doenças transmissíveis.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The introduction of vaccines represented a fundamental milestone in public health, enabling the control and even eradication of several serious communicable diseases, such as smallpox and polio. With the National Immunization Program (PNI), Brazil consolidated one of the largest vaccination campaigns in the world, contributing significantly to reducing mortality and improving the quality of life of the population. **OBJECTIVE:** To analyze the importance of the PNI in reducing the burden of infectious diseases, considering the context of debates about vaccines especially during the COVID-19 pandemic. **METHODOLOGY:** The methodology adopted for this integrative review was defined by the guiding question “How does the update of the Brazilian vaccination schedule influence disease prevention and what is its impact on public health?”. Next, a search was carried out in the MEDLINE, LILACS and SCIELO databases between April and May 2024, using the descriptors “Vaccination”, “Disease prevention” and “Control of communicable diseases” with the Boolean operator AND. The inclusion criteria included full articles, published between 2019 and 2024, in Portuguese, English and Spanish, including government documents. Incomplete studies, duplicates, abstracts and other formats not compatible with the theme were excluded. 17 documents were included. **RESULTS AND DISCUSSION:** The analysis showed that the COVID-19 pandemic negatively impacted global vaccination coverage, resulting in an increase in the number of children vulnerable to diseases such as measles, diphtheria and rotavirus. In contrast, the PNI actions in Brazil have demonstrated effectiveness in significantly reducing infant mortality and hospitalizations due to vaccine-preventable diseases, such as severe diarrhea caused by rotavirus. However, coverage still faces challenges due to campaign disruptions and vaccine hesitancy. **CONCLUSION:** Immunization has been crucial to eradicating diseases such as smallpox and drastically reducing polio and measles, thereby reducing child mortality. However, the COVID-19 pandemic has challenged global vaccination coverage, highlighting the importance of effective campaigns to maintain collective protection.

Keywords: Vaccination; Disease prevention; Communicable disease control.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La introducción de vacunas representó un hito fundamental en la salud pública, permitiendo el control e incluso la erradicación de varias enfermedades transmisibles graves, como la viruela y la polio. Con el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Brasil consolidó una de las mayores campañas de vacunación del mundo, contribuyendo significativamente a reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de la población. **OBJETIVO:** Analizar la importancia del PNI en la reducción de la carga de enfermedades infecciosas, considerando el contexto de los debates sobre las vacunas especialmente durante la pandemia de COVID-19. **METODOLOGÍA:** La metodología adoptada para esta revisión integradora definió la pregunta orientadora “¿Cómo influye la actualización del calendario de vacunación brasileño en la prevención de enfermedades y cuál es su impacto en la salud pública?”. A continuación, se realizó una búsqueda en las bases de datos MEDLINE, LILACS y SCIELO entre abril y mayo de 2024, utilizando los descriptores “Vacunación”, “Prevención de enfermedades” y “Control de enfermedades transmisibles” con el operador booleano AND. Los criterios de inclusión incluyeron artículos completos, publicados entre 2019 y 2024, en portugués, inglés y español, incluidos documentos gubernamentales. Se excluyeron estudios incompletos, duplicados, resúmenes y otros formatos no compatibles con la temática. Se incluyeron 17 documentos. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** El análisis mostró que la pandemia de COVID-19 afectó negativamente la cobertura mundial de vacunación, lo que resultó en un aumento en el número de niños vulnerables a enfermedades como el sarampión, la difteria y el rotavirus. En cambio, las acciones del PNI en Brasil han demostrado eficacia para reducir significativamente la mortalidad infantil y las hospitalizaciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la diarrea grave causada por rotavirus. Sin embargo, la cobertura aún enfrenta desafíos debido a las interrupciones de la campaña y las dudas sobre las vacunas. **CONCLUSIÓN:** La inmunización fue crucial para erradicar enfermedades como la viruela y reducir drásticamente la polio y el sarampión, reduciendo la mortalidad infantil. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha desafiado la cobertura mundial de vacunación, destacando la importancia de campañas efectivas para mantener la protección colectiva.

Palabras clave: Vacunación; Prevención de enfermedades; Control de enfermedades transmisibles.

INTRODUÇÃO

Algumas doenças transmissíveis como varíola, poliomielite, sarampo e rubéola, persistiram por muito tempo como um grave problema de saúde pública, contribuindo para o aumento da taxa de mortalidade precoce. Assim, com o avanço da tecnologia e a criação das vacinas, foi possível reduzir drasticamente a carga de doenças infecciosas em diversos continentes (Brasil, 2024).

A imunização responsável pela erradicação da varíola em 1980, por exemplo, é uma das principais conquistas da medicina e representa um dos investimentos que mais trouxe resultados positivos para a humanidade, permitindo que crianças cresçam de forma saudável e atinjam a fase adulta sem mais complicações (Brasil, 2024; Iwasaki; Omer, 2020).

Além disso, as campanhas vacinais na atualidade são propagadas com maior facilidade devido o vínculo do Ministério da Saúde e governo com as redes sociais e outras plataformas de mídia. Nesse ínterim, o resultado dessas campanhas nem sempre é positivo, os debates sobre os malefícios das vacinas e a recusa vacinal aumentaram repentinamente durante a pandemia de COVID-19 (Nayir et al. 2020; The Lancet. Child & adolescent health, 2021).

A formulação do Programa Nacional de Imunização (PNI) em 1973 no Brasil, tem como objetivo coordenar as ações de imunizações desenvolvidas rotineiramente nas redes de serviços do país. À vista disso, é considerado um dos maiores do mundo e o responsável por ofertar mais de 45 imunobiológicos diferentes para toda a população de forma gratuita, acessível e obrigatória (Brasil, 2024).

O PNI refere-se, portanto, a um patrimônio da população brasileira de referência mundial, responsável por elaborar políticas de vacinação, compras de imunobiológicos e gerência da população contemplada. Assim, abrange todos os brasileiros desde o nascimento até o envelhecer, ou seja, em diferentes fases e ciclos da vida, reduzindo doenças e agravos a saúde (Brasil, 2022; Nayir et al. 2020).

A imunização tem desempenhado um papel crucial na redução da mortalidade infantil em países de baixa e média renda ao longo dos anos. No entanto, a avaliação quantitativa do impacto da expansão dos programas de vacinação sobre a mortalidade e morbidade tem sido limitada (Li et al. 2021). Dessarte, o objetivo da revisão persiste em analisar a importância do PNI na redução da carga de doenças infecciosas, considerando o contexto de debates sobre vacinas especialmente durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

A revisão integrativa refere-se a uma abordagem mais abrangente quando comparada aos outros tipos de revisões, pois permite incluir uma ampla variedade de estudos. Referenciada por dados da literatura teórica e empírica, traz definições de conceitos, revisões de teorias, evidências e análise metodológica detalhada. Uma R.I permite identificar, analisar e sintetizar resultados de vários artigos, contribuindo para uma repercussão benéfica na qualidade da assistência prestada aos indivíduos (Souza, Silva e Carvalho, 2010).

A elaboração da questão norteadora “Como a atualização do calendário vacinal brasileiro influencia na prevenção de doenças e qual o seu impacto na saúde pública”, permitiu uma busca direcionada nas bases de dados.

O processo da amostragem na literatura ocorreu no período de abril e maio de 2024 nas bases de dados online da *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO). Por intermédio do operador booleano AND, utilizou-se os Descritores Em Ciências da Saúde/*Medical Subject Headings* (DeCS/*MeSH*): “Vacinação” AND “Prevenção de doenças”, AND “Controle de doenças transmissíveis”.

Os critérios de inclusão foram: artigos completos, publicados nos últimos 5 anos (2019 a 2024), nos idiomas em português, inglês e espanhol, documentos disponibilizados de forma gratuita e paga, notícias e artigos de órgãos governamentais como Ministério da Saúde e OMS e que correspondessem a temática abordada. Além disso, investiram-se em critérios de exclusão, que persistiram em: remover estudos incompletos, teses, cartas, resumos, entrevistas, reportagens, vídeos, duplicados e que não correspondessem a temática abordada.

Quadro 1. Estratégia de busca nas bases de dados.

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	DOCUMENTOS ENCONTRADOS
MEDLINE	(VACINAÇÃO) AND (PREVENÇÃO DE DOENÇAS) AND (PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO) AND (CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS).	375
LILACS	(VACINAÇÃO) AND (PREVENÇÃO DE DOENÇAS) AND (PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO) AND (CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS).	22
SCIELO	(VACINAÇÃO) AND (PREVENÇÃO DE DOENÇAS).	8

Fonte: Autores, 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca na literatura nas bases vigentes resultou em um achado total de 405 (quatrocentos e cinco) artigos, correspondendo a: 375 (trezentos e setenta e cinco) textos da MEDLINE, a qual foi dada preferência a 180 (cento e oitenta), 22 (vinte e dois) estudos na LILACS e 8 (oito) na SCIELO, revertendo-se em: 210 (duzentos e dez) que passaram por 2 etapas detalhadas no Quadro 2.

Quadro 2. Etapas para a seleção dos estudos.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ANÁLISE
1	Título e ano de publicação.
2	Resumo e tipo de estudo.

Fonte: Autores, 2024.

O novo achado passou pela primeira análise que persistiu em sondá-los em título e ano de publicação, convertendo-se para: 45 (quarenta e cinco) estudos. Assim, a segunda etapa persistiu em examinar o resumo e tipo de estudo, para assim, iniciar a leitura ativa e incluí-los na revisão, o que ocasionou a seleção final de 17 documentos, sendo 05 do Ministério da Saúde e 12 das bases de dados.

Posteriormente à avaliação crítica, os dados obtidos das literaturas foram organizados metodicamente pelos autores no Quadro 3, o qual contém pormenorizado: o título do artigo, autor, revista (periódico, ano de publicação (a), páginas (p) e volume (v)), tipo do estudo e principais considerações.

Quadro 3. Disposição das literaturas selecionadas para compor a R.I.

TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	REVISTA (Periódico, a, p, v)	TIPO DO ESTUDO
Why and How Vaccines Work.	Iwasaki; Omer.	Cell; a2020; p839; v183.	Etiologia.
Effects of immunization program on morbidity and mortality rates of vaccine-preventable diseases in Turkey.	Nayir et al.	Turk J Med Sci.; a2020; p1909–1915; v50.	Observacional, diagnóstico e fatores de risco.
Estimating the health impact of vaccination against ten pathogens in 98 low-income and middle-income countries from 2000 to 2030: a modelling study.	Li et al.	Lancet; a2021; p398-408; v397.	Prognóstico.
Immunization registry as a digital assessment tool during outbreaks.	Stein-Zamir, Israeli e Grotto.	Clin Microbiol Infect.; a2021; p166-168; v27.	Diagnóstico.
Impact of COVID-19-related disruptions to measles, meningococcal A, and yellow fever vaccination in 10 countries.	Gaythorpe et al.	eLife; a2021; v. 10.	Etiologia, fatores de risco, prognóstico.
Negative impact of the COVID-19 pandemic on routine childhood immunization: experience from Pakistan.	Rana et al.	Nat Rev Immunol.; a2021; p689-690; v21.	Diagnóstico.

Economic evaluation of rotavirus vaccination: an important step of the introduction to the national immunization program in Thailand.	Rochanathimoke et al.	Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.; v21(4): p811-819, a2021	Etiologia , avaliação, observacional.
Rotavirus A in Brazil: Molecular Epidemiology and Surveillance during 2018–2019	Gutierrez et al.	Pathogens. a2020 Jul; v9(7): p515.	Não identificado
Determinants of pentavalent and measles vaccination dropouts among children aged 12-23 months in The Gambia.	Ntenda et al.	BMC Public Health; v22(1): p520, a2022.	Observacional, prevalência, prognóstico e fatores de risco.
New Vaccine Introduction and Childhood Vaccination Timeliness in Two Urban, Informal Settlements in Nairobi, Kenya.	Janusz et al.	Am J Trop Med Hyg; v105(1): p245-253, a2021	Fatores de risco.
Progress Toward Poliomyelitis Eradication - Afghanistan, January 2020–November 2021.	Sadigh et al.	MMWR Morb Mortal Wkly Rep ; v71(3): p85-89, a2022	Rastreamento.
Childhood vaccinations: playing catch-up.	The Lancet Child Adolescent Health	Lancet Child Adolesc Health ; v5(9): p605, a2021	Não identificado.

Fonte: Autores, 2024.

Esta revisão discute a relevância da atualização do calendário vacinal infantil brasileiro e seu impacto na saúde pública. Aborda a importância da imunização adequada das crianças como medida preventiva contra doenças transmissíveis, e como a adesão e atualização corretas do calendário podem contribuir para a redução da incidência de doenças.

As vacinas infantis salvaram milhões de vidas além de melhorar a saúde de várias gerações. Entretanto, é perceptível evidenciar que durante a pandemia de COVID-19 a saúde pública enfrentou grandes efeitos negativos, como o agravamento da situação vacinal e a queda da cobertura global (The Lancet Child Adolescent Health, 2021).

Autores como Stein-Zamir, Israeli e Grotto (2021), destacam em seu estudo que em 2018 cerca de 90% das crianças do mundo receberam uma dose de DTP e 86% três doses de DTP e uma dose da vacina contendo sarampo que caiu para 83% em 2020, resultando em 23 milhões de crianças não vacinadas ou que não completaram o esquema.

Outro fato observado, é que a cobertura global também sofreu uma diminuição para o Vírus do Papiloma Humano (HIV) de 15% para 13% e para o sarampo, de 86% para 84% para a primeira dose, deixando cerca de 3 milhões de crianças vulneráveis a doença (The Lancet Child

Adolescent Health, 2021).

Já as ações do PNI foram interrompidas durante a pandemia em diversos países, e se deu por diversos fatores, como: a migração de profissionais de saúde para outros setores, situação financeira governamental, o medo dos familiares de se deslocarem até a unidade de referência, notícias falsas sobre a fabricação e distribuição do imunizante e até falta de equipamentos de proteção individual (EPI) (Gaythorpe et al. 2021).

Entretanto, as orientações propostas pela OMS em 2020 sobre essas atividades persistiram em suspender temporariamente as campanhas em massa, mas dar continuidade as imunizações de rotina com os devidos cuidados, incluindo o uso de EPI's e distanciamento físico, desse modo, nenhum país optou por cessá-las, enfrentando o risco benefício (Gaythorpe et al. 2021).

Outros estudos estimam que entre os anos 2000 e 2030, será possível evitar mais de 120 milhões de mortes, precipuamente de crianças com menos de 5 anos, as quais continuam morrendo por doenças imunopreveníveis (DI) (Rana et al. 2021).

O resultado da pandemia persistiu na interrupção de mais de 90% das ações, com ênfase nos países do sul da Ásia (Índia, Paquistão e Afeganistão) com 97% de não vacinados, onde já foram relatados surtos de sarampo nesse mesmo período. Esse declínio na cobertura vacinal (CV) de rotina a nível global se tornou preocupante para a saúde pública, visto que a disseminação das DI são mais mortais e contagiosos em crianças do que a própria COVID-19 (Rana et al. 2021).

A adesão de novas vacinas no calendário e o desenvolvimento de novos imunizantes, representam uma melhoria notável na saúde infantil. Uma das principais prioridades desses programas é alcançar um alto nível de aceitação da imunização e a elevada taxa de cobertura na população desejada, pois algumas vacinas necessitam ser administradas em um período específico para evitar a infecção, como por exemplo, a do rotavírus (Janusz et al. 2021).

Em concordância com o supracitado, em seu estudo, Rochanathimoke et al. (2021) relata que em 2007 a OMS recomendou a implementação da vacina contra o rotavírus em todos os PNI. A doença é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menos de 5 anos, sendo mais de 120 mil mortes apenas em 2016, representando cerca de 50% dos internamentos na Tailândia entre os anos 2000 e 2011. Já no Brasil, que aderiu ao imunizante em 2006, houve uma redução significativa da mortalidade e hospitalização por diarreia (Gutierrez et al. 2020).

Um dos marcos históricos brasileiro envolvendo as campanhas de vacinação, ocorreu no

período da pandemia de COVID-19, onde o país distribuiu mais de 360 milhões de doses e aplicou um pouco mais de 300 milhões, reduzindo a taxa de mortalidade em 91,7% (Brasil, 2022).

Além do fato supracitado, segundo fontes do Ministério da Saúde, em uma coletiva, foi retratado que o CV infantil brasileiro teve um aumento no último ano sobre os imunizantes contra: febre amarela (de 60,6% para 67,3%), DTP (2.180 cidades atingiram 95%), poliomielite (de 67,1% para 74,6%) e hepatite A (de 73% para 79,5%). Ou seja, 1/3 dos municípios atingiram a meta de 95% da CV fundamentais (Brasil, 2023).

Segundo Brasil (2022), a ausência de casos confirmados de poliomielite nas Américas reflete o sucesso das estratégias de vacinação adotadas na região, que incluem campanhas de imunização em larga escala, monitoramento rigoroso e resposta rápida a surtos. A erradicação global da poliomielite é um objetivo ambicioso que requer cooperação internacional, investimentos contínuos em programas de vacinação e esforços coordenados entre governos, organizações de saúde e comunidades (Sadigh et al. 2022).

Já o Afeganistão e o Paquistão permanecem como os únicos países com transmissão endêmica do poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1), mas mostram progresso significativo em direção à erradicação global da pólio. Em 2020, o Afeganistão registrou um número elevado de casos de WPV1, porém houve uma queda acentuada no segundo semestre de 2020, e os números continuaram a diminuir em 2021 (Sadigh et al. 2022).

Apesar do aumento de crianças inacessíveis e não vacinadas em 2021, a transmissão do WPV1 diminuiu, possivelmente devido à redução da mobilidade e da mistura populacional durante a pandemia de COVID-19 e ao retorno eficaz das campanhas suplementares de imunização (Sadigh et al. 2022).

Ntenda et al. (2022) em seu estudo, confirma que a cobertura global de vacinação infantil caiu de 86% em 2019 para 83% no final de 2020, principalmente devido às interrupções causadas pela pandemia de COVID-19, resultando em aproximadamente 23 milhões de crianças com menos de um ano sem receberem as vacinas básicas (Rana et al. 2021).

O abandono da imunização, onde a criança recebe a primeira dose recomendada da vacina, mas não continua com as doses subsequentes, é uma preocupação significativa. Estudos identificaram vários fatores que influenciam esse abandono, incluindo aconselhamento materno insuficiente sobre vacinação, medo de efeitos colaterais, falta de assistência pós-natal, distância

das unidades de saúde, baixa escolaridade dos cuidadores e ausência de cartões de vacinação nos postos de saúde (Ntenda et al. 2022).

CONCLUSÃO

A imunização desempenhou um papel fundamental na erradicação de doenças transmissíveis, como a varíola, e na redução drástica de outras, como poliomielite e sarampo, contribuindo para a queda da mortalidade infantil em diversos países. O avanço tecnológico e a criação de vacinas foram marcos importantes que beneficiaram a saúde pública, permitindo o crescimento saudável de crianças e a prevenção de complicações graves. Contudo, a pandemia de COVID-19 trouxe desafios significativos, incluindo a queda na cobertura vacinal global, intensificando o debate sobre os efeitos das vacinas e a recusa vacinal, o que reforça a necessidade de campanhas contínuas e eficazes para garantir a proteção da população.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil reverte tendência de queda nas coberturas vacinais e oito imunizantes do calendário infantil registram alta em 2023**. Brasília, DF, 2023. Acesso em: 25 de abr. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Calendário Nacional de Vacinação**. Brasília, DF. 2022. Acesso em: 25 de abr. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **PNI: entenda como funciona um dos maiores programas de vacinação do mundo**. Brasília, DF. 03 de novembro de 2022. Acesso em: 23 de abr. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Imunizações – Vacinação**. Brasília, DF, 04 de abril de 2024. Acesso em: 23 de abr. de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Segurança das Vacinas**. Brasília, DF, 2023. Acesso em: 25 de abr. de 2024.

GAYTHORPE, K. A. M. et al. **Impact of COVID-19-related disruptions to measles, meningococcal A, and yellow fever vaccination in 10 countries**. eLife, v. 10, 2021.

GUTIERREZ, M. B. et al. **Rotavirus A in Brazil: Molecular Epidemiology and Surveillance during 2018–2019**. Pathogens, v. 9, n. 7, p. 515, 2020.

IWASAKI, A.; OMER, S. B. **Why and how vaccines work**. Cell, v. 183, n. 2, p. 290–295, 2020.

JANUSZ, C. B. et al. **New vaccine introduction and childhood vaccination timeliness in two urban, informal settlements in Nairobi, Kenya.** The American journal of tropical medicine and hygiene, 2021.

LI, X. et al. **Estimating the health impact of vaccination against ten pathogens in 98 low-income and middle-income countries from 2000 to 2030: a modelling study.** Lancet, v. 397, n. 10272, p. 398–408, 2021.

NAYİR, T. et al. **Effects of immunization program on morbidity and mortality rates of vaccine-preventable diseases in Turkey.** Turkish journal of medical sciences, v. 50, n. 8, p. 1909–1915, 2020.

NTENDA, P. A. M. et al. **Determinants of pentavalent and measles vaccination dropouts among children aged 12–23 months in The Gambia.** BMC public health, v. 22, n. 1, 2022.

RANA, M. S. et al. **Negative impact of the COVID-19 pandemic on routine childhood immunization: experience from Pakistan.** Nature reviews. Immunology, v. 21, n. 11, p. 689–690, 2021.

ROCHANATHIMOKE, O. et al. **Economic evaluation of rotavirus vaccination: an important step of the introduction to the national immunization program in Thailand.** Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, v. 21, n. 4, p. 811–819, 2021.

SADIGH, K. S. et al. **Progress toward poliomyelitis eradication — Afghanistan, January 2020–November 2021.** MMWR. Morbidity and mortality weekly report, v. 71, n. 3, p. 85–89, 2022.

STEIN-ZAMIR, C.; ISRAELI, A.; GROTTTO, I. **Immunization registry as a digital assessment tool during outbreaks.** Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, v. 27, n. 2, p. 166–168, 2021.

THE LANCET CHILD & ADOLESCENT HEALTH. **Childhood vaccinations: playing catch-up.** The Lancet. Child & adolescent health, v. 5, n. 9, p. 605, 2021.